

№2

2023 | АПРЕЛЬ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -2

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 2-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

Физика фанлари

ISMATILLAYEVA Maftuna Abduvohid qizi

*Andinjon davlat pedagogika Instituti
talabasi*

MAMADAMINOVA Nilufar Muzaffar qizi

*Andinjon davlat pedagogika Instituti
talabasi*

MUHAMMADJONOV Jumanazar Jo‘rabek o‘g‘li

*Andinjon davlat pedagogika Instituti
talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7865980>

YARIMO‘TKAZGICHLARDA ELEKTR TOKI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola yarimo‘tkazgichlarda elektr toki va bu sohada amalga oshirilgan ishlar, qilingan yangiliklar hamda erishilgan fan yutuqlari haqida ma’lumot beradi.

Kalit so‘zlar: elektr toki, yarimo‘tkazgichlar, temperatura, teshik, dreyf tezlik, harakatlanuvchanlik, elektron, elektr o‘tkazuvchanlik, donor aralashma, akseptor aralashma, xususiy o‘tkazuvchanlik.

ANNOTATION

This article provides information about electric current in semiconductors and the work carried out in this field, innovations and scientific achievements.

Key words: electric current, semiconductors, temperature, hole, drift velocity, mobility, electron, electrical conductivity, donor mixture, acceptor mixture, specific conductivity.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация об электрическом токе в полупроводниках и работах, проводимых в этой области, нововведениях и научных достижениях.

Ключевые слова: электрический ток, полупроводники, температура, дырка, дрейфовая скорость, подвижность, электрон, электропроводность, донорная смесь, акцепторная смесь, удельная проводимость.

Yarimo‘tkazgichlar - Mendelejev davriy sistemasida asosan 4-guruhda joylashgan elementlar yarimo‘tkazgichlar hisoblanadi. Yarimo‘tkazgichlar elektr tokini amalda o‘tkazmaydigan va yaxshi o‘tkazadigan moddalar orasidagi oraliq vaziyatni egallaydigan moddalar.

Yarimo‘tkazgichlarning ham elektr o‘tkazuvchanlik elektronlarni harakati orqali vujudga kelad. Metallarda ham elektr o‘tkazuvchanlik elektronlar harakati orqali hosil bo‘lar edi, lekin yarimo‘tkazgichlarda metallardan elektron harakatlanishi farq qiladi. Yarimo‘tkazgichlarda elektr tokini asosan elektronlar, noasosan kovaklar tashiydi.

Yarimo‘tkazgichlarning asosiy xususiyatlari:

1. Yarim o‘tkazgichlarda elektr o‘tkazuvchanlik erkin elektronlar va atom bilan bog‘langan elektronlar ham ishtirok etadi.
2. Yarimo‘tkazgichlarda temperature ko‘tarilishi bilan elektr o‘tkazuvchanlik ortadi.
3. Elektr o‘tkazuvchanlikni keskin o‘zgartirish mumkin, buning uchun sof yarimo‘tkazgichlarga oz miqdorda qo‘shilma kiritish kerak.

Sof yarimo‘tkazgichlardan elektr toki o‘tmaydi. Mendeleyev davriy sistemasidagi 4-guruh elementlari sof yarimo‘tkazgichlar hisoblanadi.

4-guruh elementlariga 5-guruh elementlari aralashirilganda donor aralashma hosil bo‘ladi.

4-guruh elementlariga 3-guruh elementlari aralashirilsa akseptor aralashma hosil bo‘ladi.

Donor aralashmalar n-tipli aralashmalar hisoblanadi.

Akseptor aralashmalar p-tipli aralashmalar hisoblanadi.

Elektr maydon ta‘sirida esa maydonga qarshi yo‘nalishda tartiblangan harakatga kelib, yarimo‘tkazgichlarda tok hosil qiladi. Erkin elektronlar yuzaga keltirgan o‘tkazuvchanlik elektron yoki p-tip o‘tkazuvchanlik deb ataladi.

Yarimo‘tkazgichlar o‘ziga xos xossalari bilan boshqa moddalardan ajralib turadi. Sababi yarimo‘tkazgichlarning elektrik o‘tkazuvchanligi juda yaxshi bo‘ladi. Shu bilan birga ulardagi kirishmalarning turi va konsentratsiyasi nihoyatda sezgirligidir. Yana bir xususiyatlaridan biri yarimo‘tkazgichlarda elektirik o‘tkazuvchanlikning temperaturaga o‘ta sezgirligidir. Bunday bog‘lanishni quydagicha ifodalash mumkin.

$$a = V \cdot \exp(-W_a/kT)$$

a-berilgan, T-temperaturada elektr o‘tkazuvchanlik, W_a -zaryad tashuvi.

Yarimo‘tkazgichning harorati yuqori yoki intensive ravishda nurlantirish amalga oshirilsa, shunchalik unda erkin elektronlar soni ko‘p, natijada yarimo‘tkazgichda tokning miqdori ham yuqori bo‘ladi. Buning natijasida yarimo‘tkazgichda elektron elektr o‘tkazuvchanlik yoki p-tipdagi o‘tkazuvchanlik yuzga keladi. Erkin elektronlar yarimo‘tkazgichning o‘z atomiga tegishli bo‘lganligi bois, bunday elektr o‘tkazuvchanlik-xususiy o‘tkazuvchanlik deb ataladi.

Yarimo‘tkazgich xususiy o‘tkazuvchanlik paytidagi elektronlar va teshiklarining harakat sxemasi:

Elektronlarni yo‘qotgan yarimo‘tkazgich atomlari musbat zaryadlangan ionlarga aylanishadi. Ushbu atomlar o‘z joylarida turgan holda harakatlanisha olmaydi. Atomning tashqi orbitasida elektron ketgan joy- teshik deb ataladi. Bu joyini atomni tashlab ketgan boshqa elektron egallaydi. Shu tarzda elektronlarning harakati tufayli atomda ham teshik paydo bo‘ladi, ya‘ni u musbat zaryadlangan zarracha ionga aylanadi.

Agar yarimo‘tkazgichga elektr kuchlanish berilsa, elektronlar bir atomdan boshqasiga bir xil yo‘nalishda harakatga keladi. Teshiklar esa qarama-qarshi yo‘nalishda paydo bo‘ladi. Zaryadi elektron zaryadiga teng bo‘lgan musbat zaryadlangan zarracha teshik deb ataladi.

Elektronlar harakatiga qarama –qarshi yoʻnalgan teshiklarning harakati teshikli tok deyiladi. Teshikli tok tufayli yuzaga kelgan yarimoʻtkazgichning elektr oʻtkazuvchanligi teshikli yoki n-tipdagi oʻtkazuvchanlik deyiladi. Bundan kelib chiqadiki, elektronlarning bir yoʻnalish, teshiklarning qarama-qarshi yoʻnalish boʻyicha harakatlanishi yarimoʻtkazgichlarning xususiy oʻtkazuvchanligini belgilaydi, chunki tok tashuvchilar yarimoʻtkazgichning xususiy atomiga tegishli hisoblaniladi. Bu holda umumiy tok I , elektron I_e va tashiklitoklar I_t yigʻindisidan tashkil topadi.

Yarimoʻtkazgichlarda tok oʻtkazish mexanizimi

Qattiq jismlarda oʻtayotgan tok zichligi J , materialning solishtirma elektr oʻtkazuvchanligi va unga qoʻyilgan maydonga toʻgʻri proparsionaldir.

$$J=G*E \quad \text{yoki} \quad J=E/p$$

p-material solishtirma qarshiligi, p va G larning qiymatlari material tabiatiga bogʻliq. Ikkinchi tomondan tok zichligi J vektor kattalik boʻlib, kesim yuzasidan vaqt birligida oʻtayotgan zaryad tashuvchilar miqdorini koʻrsatadigan tok tashuvchilarning (elektronlarni) tezligi bir deb hisoblansa, unda tok zichligi quydagiga teng boʻladi.

$$J=-env$$

e-elektron zaryadi, n-elektronlar konsentratsiyasi, v-elektronlarning dreyf tezligi. Tok yoʻnalishi electron dreyf tezlik yoʻnalishiga teskari boʻlgani uchun tenglik oldida “-“ (minus) ishorasi qoʻyilgan

Elektron elektrmaydon hisobiga tezlanish oladi. $Ee=ma$ demak, electron ikkita toʻqnashish orasida oʻzini tezligini $v=at$, ($a=v/t$, $eE=mv/t$, $v=eEt/m$) ga oʻzgartiriladi.

Elektron har bir toʻqnashgandan soʻng, yaʼni oʻz yoʻnalishini maʼlum holda oʻzgartirganda, tezlik qiymati oshadi. Bunda elektroni elektr maydon hisobiga muvozanat holatdan chiqib, songra muvozanat holatiga kelish lozim boʻlgan relaksatsiya vaqti τ ga teng deb qabul qilinadi. Unda elektroning oʻrtacha dreyf tezligi $v=-eE\tau/m$ boʻladi. U holda tok zichligini quydagicha ifodalash mumkin.

$$J=e^2En\tau/m \quad J =G*E \quad G=en\mu$$

μ -harakatlanuvchanlik birligi: $[sm^2/v*s]$

Harakatlanuvchanlik bu birlik elektr maydoni qoʻyilganda elektronlar dreyf tezligini oʻzgartirishiga tok tashuvchilarning harakatchanligi deyiladi.

Demak, qattiq jismlarning elektr oʻtkazuvchanligini aniqlaydigan asosiy parameter bu elektronlar konsentratsiyasi va harakatchanligi yarimoʻtkazgich materiallarda, juda katta ahamiyatga ega. Bu kattalik yarimoʻtkazgichlarni tabiati, tuzilishi, undagi kirishma atomlarni konsentratsiyasi, harorati yorugʻlikka qarab juda katta oraliqda oʻzgarishi mumkin.

Yarimoʻtkazgichlarda tok tashuvchilar tabiati

Yarim oʻtkazgichlarda kimyoviy bogʻlanish asosan kovalent bogʻlanish boʻlganligi sababli, hamma valent elektronlar kimyoviy bogʻlanishda toʻla qatnashadi. Demak bunday materiallarda erkin elektronlar boʻlmaydi. Erkin elektronlar boʻlishi uchun, kimyoviy bogʻlanishga qatnashayotgan valent elektronlar kimyoviy bogʻlanishni uzishi va oʻz atomidan uzoqlashishi kerak. Buning uchun elektron maʼlum miqdorda bogʻlanish energiyasini uzishiga yetarli energiyani olishi lozim. Bu energiya issiqlik yoki yorugʻlik energiyasi boʻlishi mumkin. Oʻta past temperaturalarda valent elektronlar erkin elektronlar holatiga oʻtish ehtimolligi juda kam boʻlganligi uchun, yarimoʻtkazgich materiallar juda yaxshi dielektrik holatiga oʻtadi. Endi bunday materiallarda oʻtkazuvchanlik boʻlishi uchun kovalent bogʻlanishda ishtirok etayotgan valent elektronlar ozod etilishi lozim.

Bunda elektronlar erkin elektronlar holatiga o'tadi, chunki o'z atomidan uzoqlashgan bu elektronlarni boshqa hech qanday atomlar yutib olinishi mumkin emas. Chunki ularning hammasining tashqi elektron qobiqlari to'lgan. Demak, yarimo'tkazgichlarda valent elektronlarning ikki holati mavjud bo'lar ekan. Bu kovalent bog'lanishda qatnashgan bog'langan holati va bog'lanishdan uzilgan erkin bo'lgan holati. Elektronlarning bog'langan holatini valent soha, erkin holatini esa o'tkazuvchanlik sohasida deb qabul qilingan.

Bog'langan valent elektronlarni erkin holatga olib chiqish uchun lozim bo'lgan energiya elektroning bog'lanish energiyasini uzish uchun kerek bo'lgan energiyani taqiqlagan soha kengligi deb ataladi. Haqiqatdan ham, yarimo'tkazgichning asosiy atomlarning valent elektronlari bog'langan yoki erkin holatda bo'ladi. Demak, berilgan energiya elektronni ozod qilishga yetarli bo'lmasa, elektron o'zi bog'langan holatiga qolaveradi, ya'ni u bunday energiyani qabul qilmaydi. Demak, $E < E_{\text{bog}} = E_g$ dan kam bo'lsa, elektron o'z holatida qoladi. Shuning uchun ham valent soha bilan o'tkazuvchanlik sohasi orasida elektron joylashishi mumkin emas, shuning uchun ham bu taqiqlangan energiya sohasi deb ataladi.

Yarimo'tkazgichlarning hozirgi zamondagi ahamiyati

Yarimo'tkazgich o'tkazuvchanligi xona haroratida o'tkazgich va izolyator o'rtasida bo'lgan materialni anglatadi. Yarimo'tkazgichlar radio, televizor va haroratni o'lchashda keng qo'llaniladi. Masalan, diod-bu yarimo'tkazgichlardan tayyorlangan qurilma. Yarimo'tkazgich izolyatordan o'tkazgichgacha bo'lgan o'tkazuvchanligini boshqarish mumkin bo'lgan materialni anglatadi. Texnologiya yoki iqtisodning rivojlanish nuqtai nazaridan bo'lsin, yarimo'tkazgichlarning ahamiyati juda katta. Umumiy yarimo'tkazgich materiallariga kremniy, germaniy, galliyum arsenidi va boshqalar kiradi va kremniy har xil yarimo'tkazgichli materiallar orasida tijorat maqsadlarida eng ta'sirchan hisoblanadi.

Hozirgi zamon elektron texnikasida fotoelektrik va elektro optik signallarni o'zgartirish prinsiplariga asoslangan yarimo'tkazuvchi asboblari keng qo'llaniladi. Bu prinsiplardan birinchisi unda yorug'lik energiyasini yutish natijasida moddalarning elektro fizik xususiyatlarini o'zgarishiga olib kelishi. Bunda moddaning o'tkazuvchanligi o'zgaradi yoki elektr yurutuvchi kuch hosil bo'ladi, bu esa foto sezgirlik element ulangan zanjirdagi tokning o'zgarishiga olib keladi. Bu prinsip optoelektronikani ilmiy asoslarni tashkil qiladi. Bu yangi texnik yo'nalish bo'lib, bunda ma'lumotlarni uzatish, qayta ishlash va saqlash uchun ham elektrik vositalari, va usullar ishlatiladi.

Yarimo'tkazgichli asboblari vujudga kelishi radiotexnikada inqilobiy burilish yasadi. Ularni kichikligi va soddaligi, mikromodullar sifatida uzluksiz ravishda bosib chiqarish usuli bilan tayyorlash imkonini yaratdi. Mikromodullarning turli kombinatsiyalarini tuzib olingan belgilangan parametrli radio qurilmalarni yasash mumkin. Hozirgi paytda yarimo'tkazgichli diodlar, triodlar, rezistorlar ishlatilmaydigan asboblarning o'zi mavjud emas. Bu esa bu sohada yutuqlar ko'p ekanligini ko'rsatadi. Lekin shunga qaramay izlanishlar bugungi kunda keng olib borilyapdi. Bu sohada hali ko'plab yangiliklar yaratilishi kutilmoqda.

ИҚТИБОСЛАР

1. Lidorenko N.S., “Issledovaniya po priyemu preobrazoniya solnochnoy energii v elektricheskuyu” “Geliotexnika” №5 1977-yil
2. M.K. Baxodirxonov, N.F.Zikrillayev, X.M.Ilayev. “Yarimo‘tkazgichlar fizikasi”, 2016-yil
3. J.Tvaydali, A.Uyeyr. “Vozobnovlyamiye istochnik energii” M.Energoatomizdat, 1990-yil.

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-2

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-2

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz